

LUGAR E LINGUAGEM: HANS BROOS E A CRÍTICA À CIDADE-CENÁRIO

FLORENZANO, Luciana (1)

Universidade Federal de Santa Catarina

lucianaflorenzano@gmail.com

RESUMO.

Este artigo analisa a relação entre teoria e prática na obra do arquiteto Hans Broos, a partir do projeto da Fundação Hermann Hering, construído na década de 1970 em Blumenau, Santa Catarina. Busca-se investigar como sua prática articulou crítica, referências históricas, contexto urbano e linguagem moderna, contribuindo para repensar o papel da arquitetura na construção de Blumenau, marcada nas últimas décadas pela valorização de um falso histórico. O trabalho analisa fontes primárias, como entrevistas, conferências, documentos e relatos de colaboradores, para traçar conexões com o contexto teórico dos anos de formação do arquiteto e discutir como sua prática se insere no debate em torno da crítica ao movimento moderno. A proposta é que a obra de Broos funcione como um contraponto simbólico ao processo de homogeneização cultural pelo qual vem passando Blumenau. O desafio contemporâneo é usar o legado da modernidade arquitetônica, expresso não apenas na obra construída, mas também nas palavras e na postura intelectual de Hans Broos, como chave crítica para pensar uma cidade que reconheça a diversidade de seu patrimônio e a complexidade do preexistente, e não como cenário de consumo turístico e reprodução de imagens artificiais. Ao analisar a relação entre teoria e prática na obra de Hans Broos, o artigo recupera uma dimensão teórico-projetual que também contribui para a revisão da historiografia da arquitetura moderna em contextos periféricos. A valorização da Fundação Hermann Hering como patrimônio moderno reforça a importância de visitar práticas arquitetônicas que articulam pensamento, lugar e cultura. Em tempos de apagamento simbólico e estetização do passado, a obra de Broos permanece como uma contribuição crítica e concreta à compreensão do que foi, e do que ainda pode ser, a arquitetura moderna no Brasil.

Palavras-chave: CRÍTICA (1), PATRIMÔNIO (2), HANS BROOS, (3) ARQUITETURA MODERNA (4).

1. INTRODUÇÃO

A relação entre lugar, linguagem e crítica tem sido central para repensar o legado da arquitetura moderna em contextos periféricos e atravessados por disputas simbólicas. A crítica não é uma simples descrição, mas um discurso que produz sentidos e interpretações a partir da relação entre a obra, o contexto histórico-cultural e a subjetividade do crítico¹. Em Hans Broos, essa dimensão se torna evidente tanto na sua escrita quanto na sua obra construída, revelando um arquiteto que age também como crítico, alguém que mobiliza palavras e formas para enfrentar questões como memória, identidade e espiritualidade.

Este artigo investiga a articulação entre crítica, arquitetura moderna e lugar, analisando o projeto da Fundação Hermann Hering, construído na década de 1970 em Blumenau, Santa Catarina (Figura 1, 2 e 3). Ao abordar a experiência projetual de Hans Broos e os temas que ele escrevia em seus diários e anotações, esta pesquisa propõe que sua obra opera dentro de uma metodologia que pode fornecer ferramentas conceituais e formais para uma crítica à estetização artificial da cidade.

Figura 1 - À direita, o edifício projetado por Hans Broos na Fundação Hermann Hering, em Blumenau, Santa Catarina, Brasi. Fotografia tirada em abril de 2025 pela autora.

Figura 2 - Jardim suspenso projetado por Roberto Burle Marx em colaboração com Hans Broos na Fundação Hermann Hering, em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Fotografia tirada em abril de 2025 pela autora.

Figura 3 - Área abaixo do jardim. Fotografia tirada em abril de 2025 pela autora.

O centro urbano de Blumenau vem sendo reconfigurado, nas últimas décadas, como uma 'cidade-cenário' que privilegia o turismo e a performance de uma germanidade idealizada. Esse fenômeno expressa uma tendência mais ampla de utilização da imagem arquitetônica como mercadoria nas cidades brasileiras. Para a promoção turística, multiplicam-se projetos que promovem edificações novas mimetizando linguagens arquitetônicas do passado em um processo que não respeita a estratificação temporal e tampouco reconhece o patrimônio como campo de tensões e camadas históricas (Figura 4).

Figura 4 – Edificações em Blumenau que simulam o sistema construtivo enxaimel. Fonte: Disponível em: <https://hotelgloria.com.br/blog/5-passeios-para-fazer-em-blumenau-2/>

Nesse contexto, a Fundação Hermann Hering, ao invés de representar uma ruptura com o entorno ou uma negação das referências locais, funciona como referência projetual para a produção de uma arquitetura que preserva o passado em suas camadas de significado, se integrando com as preexistências e o lugar.

Frente à esse cenário, defende-se que o reconhecimento do valor cultural da arquitetura moderna contribui para reduzir a homogeneização estética e às narrativas simplificadoras do patrimônio. No caso da Fundação Hermann Hering, a linguagem da inserção arquitetônica de Broos não é apenas brutalista e tampouco se coloca como imposição universalista do *estilo internacional*. O projeto é reflexo de uma leitura do lugar e Broos, embora seja estrangeiro, constrói seu pertencimento pelo projeto como prática de interpretação crítica do território.

Ao analisar os diários, as anotações e os recortes de Broos, constata-se a relação entre palavras e obras e fica perceptível alguns temas de seu interesse: a filosofia, a religião e a cidade. Isso fica claro nos trechos em que

ele fala sobre o papel do arquiteto como um intérprete da cultura, alguém que não deve se limitar a resolver questões técnicas, mas que precisa articular ética, filosofia e sensibilidade histórica em sua atuação.

Figura 5 – Anotações Hans Broos, visita da autora ao acervo da Fundação Hermann Hering, set 2025.

Em alguns textos, Broos compara o simbolismo religioso de diferentes tradições e discute conceitos como exílio, perda de referências e identidade, temas que aparecem ressignificados em sua obra construída. Também aparecem anotações em que ele explicita uma crítica ao racionalismo moderno, denunciando a perda de sentido promovida pela ênfase excessiva na técnica e na razão. Parece que para Broos, a arquitetura deveria ser um campo que recuperasse a dimensão ética e filosófica da cultura, operando como resposta às tensões entre o indivíduo e o coletivo, entre tradição e modernidade (Figura 6).

Figura 6 – Anotações Hans Broos, visita da autora ao acervo da Fundação Hermann Hering, set 2025.

Ao entrevistar Bernardo Brasil, arquiteto, pesquisador, professor do Instituto Federal de Santa Catarina e um dos últimos colaboradores de Broos, e perguntar sobre os temas que seu antigo chefe mais gostava de conversar, Bernardo responde que Broos tinha grande interesse pela filosofia, pelos centros urbanos, pela cultura e pelo futuro. É possível interpretar que a prática profissional de Broos estava ancorada numa ética do cuidado e da responsabilidade com o lugar e com o futuro das cidades. Segundo Bernardo, Broos falava frequentemente sobre o arquiteto ser a pessoa que fazia a conexão entre o homem e a natureza.

Frente ao exposto, cabe ressaltar que a análise desse artigo se dá no cruzamento entre teoria e prática, mas cujo objetivo não é trazer dados historiográficos da vida e obra do arquiteto ou discutir o valor da arquitetura moderna enquanto patrimônio. O objetivo é, considerando essas informações como ponto de partida, colocar a questão no âmbito da crítica arquitetônica, entendendo esta como possibilidade de desenvolvimento de um pensamento crítico coletivo que contribua para a elaboração de projetos que considerem e respeitem os diferentes períodos históricos das cidades, planejando um futuro baseado em uma interpretação crítica do preexistente e na diversidade dos patrimônios que compõem a cidade.

2. HANS BROOS: FORMAÇÃO, DESLOCAMENTO E INFLUÊNCIAS

Nascido na Eslováquia em 1921, Broos forma-se na Universidade Técnica de Bratislava, em um ambiente de disciplinamento funcionalista e racionalidade estrutural. Ao analisar seus diários e anotações presentes no acervo da Fundação Herman Hering, é possível visualizar a referência em diversos momentos à Egon Eiermann, arquiteto de destaque no período de reconstrução alemã e do qual, Broos assimila seus conceitos quanto à integração entre tradição local e modernidade técnica.

Ao migrar para o Brasil no início dos anos 1950, Broos carrega consigo não apenas essa bagagem técnica, mas também uma postura crítica diante da rigidez ideológica da arquitetura estatal da Europa Oriental. O deslocamento, em seu caso, é tanto geográfico quanto simbólico: ao chegar ao Brasil, ele encontra novas paisagens e materiais, mas também uma liberdade compositiva e, sobretudo, a ausência de um discurso arquitetônico hegemônico.

No estado de Santa Catarina, Broos realiza uma pesquisa para validar seu diploma em arquitetura, conforme exigido pela legislação brasileira. Para isso, ele analisa aspectos da arquitetura local e elabora um estudo detalhado sobre sistemas construtivos, clima e materiais regionais. Essa pesquisa demonstra sua abertura ao contexto e sua capacidade de adaptação crítica, sem incorporar diretamente elementos vernaculares em seus projetos e sem recorrer ao regionalismo superficial. Ao contrário, ele busca uma síntese entre técnica, lugar e preexistência, construindo uma linguagem própria.

No mesmo período, outros arquitetos estrangeiros chegam ao Brasil e reelaboram criticamente seus repertórios diante do novo contexto. Lina Bo Bardi, por exemplo, insere-se em um movimento semelhante ao articular o racionalismo italiano com a cultura popular brasileira. Assim como Lina, Hans Broos reelabora criticamente os repertórios que traz da Europa. No lugar da repetição de estilos, sua obra propõe uma arquitetura sensível ao território e às transformações culturais do país que escolheu habitar. É nesse contexto que Broos se estabelece

em Blumenau, cidade catarinense marcada por uma paisagem de forte presença natural, com relevo acidentado e vegetação densa, além da memória construída por sucessivas ondas de imigração europeia, especialmente alemã.

3. O CONTEXTO URBANO E CULTURAL DE BLUMENAU ENTRE OS ANOS 1960 ATÉ A CONTEMPORANEIDADE

Durante as décadas de 1960 e 1970, Blumenau buscava construir uma imagem de modernidade². A presença de Broos como arquiteto estrangeiro, com formação técnica sólida e discurso crítico, conferia certo prestígio à linguagem brutalista adotada em seus projetos. Naquele momento, a modernidade era entendida como valor simbólico e como estratégia de posicionamento institucional. Nesse cenário, Broos é incorporado a uma estratégia institucional mais ampla: suas obras passam a compor uma narrativa que conciliava a tradição cultural com uma imagem de cidade produtiva, racional e integrada à natureza. Broos participa ativamente desse projeto urbano, não como figura decorativa, mas como agente intelectual de uma Blumenau que ainda buscava reinventar seu imaginário urbano sem recorrer a estéticas caricatas ou nostálgicas³.

Esse projeto urbano-cultural se desloca nas décadas seguintes e a partir dos anos 1990, observa-se uma inflexão nas políticas públicas e na construção da imagem urbana: consolida-se um modelo de cidade-cenário, pautado na valorização estética de um passado idealizado, com ênfase em símbolos da cultura germânica e em uma arquitetura alegórica voltada ao turismo de massa. A arquitetura de Hans Broos deixa de servir aos novos interesses da cidade, que se converte em cidade-cenário, marcada por réplicas, fachadas performativas e festivais de identidade.

4. A FUNDAÇÃO HERMANN HERING

O complexo da Fabrica da Hermann Hering em Blumenau localiza-se no bairro Retiro e é formado por edificações de valor histórico, o centro social, a edificação da malharia e a edificação da costura (os três projetados por Broos), sendo o jardim suspenso de Burle Marx localizado acima do centro social (Figura 7).

Figura 7 - Complexo da Fundação Hermann Hering, Blumenau/SC. Fonte: Elaborado pela autora a partir do site: <https://fundacaohermannhering.org.br/conteudos/jardim-suspenso-de-roberto-burle-marx/>

O projeto demonstra como a arquitetura pode explorar o deslocamento como ferramenta criativa, apresentando uma estética brutalista que se afirma no lugar pelo contraste com a arquitetura tradicional do entorno, mas sem instaurar uma ruptura total. A materialidade crua do concreto aparente, o embasamento elevado, os volumes densos e a integração com a topografia conferem à obra uma presença simultaneamente estranha e enraizada. A relação entre cheios e vazios, a geometria contida dos vãos, a hierarquia de acessos e a escala dos espaços internos revelam um projeto que pensa o edifício como organismo, integrado à natureza e não como fachada (Figura 8, 9 e 10).

Figura 8 – Vista do edifício da malharia a partir do jardim suspenso. Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 9 – Intervenção por justaposição na edificação histórica. Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 10 – Edificação ao fundo projetada por Broos que faz uso de tijolos aparentes. Fonte: Acervo da autora, 2025.

Essa experiência de deslocamento para Hans Broos, como mostram suas anotações, não era apenas territorial, mas também existencial e crítica. Broos constantemente refletia sobre o papel do arquiteto como alguém que transita entre diferentes culturas, sistemas filosóficos e tradições éticas. Para ele a arquitetura deve ser expressão crítica de uma cultura viva e humanista, jamais imagem vazia. Esse deslocamento, entre o novo e o antigo não configura uma recusa, mas sim um processo de tradução.

Como Broos afirma em vários de seus escritos e como evidenciado na fala de Bernardo Brasil, a arquitetura deve responder à linguagem da natureza. E, nesse sentido, sua obra responde: não por imitação da paisagem, mas por uma leitura profunda de seus ritmos, seus materiais e suas forças. Por isso, a modernidade de Hans Broos é crítica: não se apresenta como promessa universalista, mas como articulação entre tempo histórico, cultura material e espacialidade contemporânea. Se o modernismo, em outros casos, impôs-se como ruptura, aqui ele se constitui como sobreposição. A força da obra está justamente em sua recusa ao espetáculo: ela não performa identidade, ela a constrói por meio dos elementos compositivos articulados entre si.

5. ENTRE LUGAR E LINGUAGEM: CONEXÕES ENTRE PENSAMENTO E PRÁTICA

Ao longo deste artigo, buscou-se evidenciar como a obra de Hans Broos, no que se refere ao edifício da Fundação Hermann Hering em Blumenau, constitui uma resposta crítica ao contexto urbano e cultural em que se insere. Longe de ser apenas uma realização técnica ou formal, a arquitetura aqui aparece como linguagem: uma forma de dizer algo sobre o lugar, sobre o tempo, sobre as contradições que atravessam a paisagem construída. O tema aparece em várias falas de Broos, como a conferência proferida em 2002 na Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa ocasião, o arquiteto afirmava que a arquitetura deveria ser uma resposta à “linguagem da natureza”, entendida não como algo a ser domesticado, como propunha Paulo Mendes da Rocha, mas como campo de adaptação, interpretação e resposta técnica ao território⁴.

A escrita crítica de Broos, em cadernos, aulas e anotações, mostra que sua prática era inseparável de um esforço constante de pensar. Para ele, projetar era, antes de tudo, um modo de interpretar, “responder ao fenômeno”, como ele mesmo escreve. Nesse sentido, o edifício da Fundação Hermann Hering não é só um projeto: é uma tomada de posição frente ao mundo, um manifesto ético de construção de sentido e responsabilidade diante da cidade.

A escolha do material, a forma como o edifício se apoia no terreno, a relação com o entorno e com a memória industrial da cidade, tudo isso constitui um vocabulário por meio do qual o arquiteto escreve sua interpretação crítica do contexto. Como se demonstrou, essa postura contrasta fortemente com a estratégia promovida pelo poder público em Blumenau, que, nas últimas décadas, assumiu uma imagem urbana marcada pela tematização da germanidade. A cidade-cenário que se constrói a partir da reiteração de imagens simbólicas, como o enxaimel estilizado, os portais cenográficos, os eventos temáticos, revela uma lógica de planejamento urbano que prioriza a aparência e o consumo turístico em detrimento da complexidade histórica e cultural.

Sua prática se aproxima da crítica, na medida em que elabora conceitos espaciais a partir da experiência, da observação e do engajamento com o mundo ao redor. Mais do que isso, ele defendia que “a arquitetura e o

paisagismo são as profissões humanas com maior capacidade de ação e de supervisão dos efeitos a longo prazo” (Figura 11). Nesse trecho do diário datado de 2009, Hans Broos revela uma concepção profundamente ética e temporal do ofício do arquiteto e explicita uma crítica à visão tecnocrática e imediatista da arquitetura, reiterando o compromisso com a permanência, com a memória e com os impactos que os espaços construídos exercem sobre as coletividades ao longo do tempo.

Figura 11 – Diário de Hans Broos, datado de 2009. Fonte: visita da autora ao acervo da Fundação Hermann Hering, set 2025.

Essa conexão entre pensamento e prática de Hans Broos, nos permite também repensar o papel do arquiteto no contexto contemporâneo. Em vez de um criador autônomo, dotado de um repertório universal, o arquiteto aparece aqui como alguém que interpreta e, ao interpretar, toma posição. O que Broos nos oferece não é um modelo a ser seguido, mas uma postura a ser cultivada: a postura de quem enxerga o projeto como investigação, a forma como consequência e o lugar como interlocutor.

Frente a esse contexto, vale salientar que à crítica arquitetônica cabe não apenas contextualizar e descrever uma obra, mas também imaginar um futuro e utilizar a arquitetura como base sólida para o que está por vir. A crítica é o produto positivo da imaginação e que o crítico é a pessoa que lê o movimento das coisas e uma possível mudança de direção⁵.

6. CONCLUSÕES

Este artigo reforça o papel da crítica arquitetônica e da arquitetura moderna na produção do espaço urbano, sua permanência simbólica e seus desdobramentos diante da cultura da imagem. Para tanto recorre ao acervo presente na Fundação Herman Hering, onde constam anotações, diários, recortes e textos produzidos por Broos e a pesquisas e entrevistas com arquitetos que colaboraram junto a ele em seus últimos anos de vida.

Ao recorrer à Fundação Herman Hering como objeto de análise, este artigo propõe que a arquitetura moderna pode ainda operar como linguagem crítica, especialmente quando resiste à lógica do simulacro. Em vez de aderir à visualidade esperada, Hans Broos propõe uma arquitetura que pensa o lugar, e que, ao fazê-lo, desloca também as formas de representação dominantes. Trata-se, portanto, de afirmar a crítica como prática projetual e a arquitetura como pensamento que se ergue no tempo e no espaço.

NOTAS

1 Ruth Zein. "Há de se ir às coisas". Leituras Críticas. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.

2 Bernardo Brasil Bielschowsky. "A modernidade na área central de Blumenau (1950-1970)". In: V Encontro dos Pesquisadores do Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Brusque, 2017.

3 Bernardo Brasil Bielschowsky. "A modernidade na área central de Blumenau (1950-1970)". In: V Encontro dos Pesquisadores do Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Brusque, 2017.

4 André Luis de Lima, Guilherme Freitas Grad e João Serraglio. Hans Broos: memória de uma arquitetura. São Paulo. Ed. do Autor, 2018.

5 Mark Wigley. Bem-vindo ao Vácuo. Entrevista com Joaquim Moreno. In: Jornal dos Arquitectos, publicação trimestral da ordem dos arquitetos. Portugal, 2010. Edição: 239, Ser Crítico.

REFERÊNCIAS

BIELSCHOWSKY, Bernardo Brasil. *A modernidade na área central de Blumenau (1950-1970)*, In: V Encontro dos Pesquisadores do Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Brusque/SC, 2017.

Lima, André; Grad, Guilherme, Serraglio, João. *Hans Broos: memória de uma arquitetura*. São Paulo. Ed. do Autor, 2018.

Wigley, Mark. *Bem-vindo ao Vácuo*. Entrevista com Joaquim Moreno. In: Jornal dos Arquitectos, publicação trimestral da ordem dos arquitetos. Portugal, 2010. Edição: 239, Ser Crítico.

Zein, Ruth Verde. Leituras Críticas. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.

BIOGRAFIA

Luciana Florenzano é arquiteta e urbanista e iniciou pós-doutorado em setembro de 2025 em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina (PósArq-UFSC), onde estuda o papel da crítica arquitetônica a partir da noção de Eros. É Doutora na área de patrimônio, teoria e crítica da arquitetura (PROARQ-UFRJ); já exerceu por dois anos o cargo de Chefe da Divisão Técnica na Superintendência do Iphan no Espírito Santo (2017-2019) e atualmente é professora na Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) campus Laguna; coordenadora do GT em Patrimônio do IAB-SC e idealizadora do Arquiletras, um clube de leitura em arquitetura.